

УДК 629.113.004

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна

*в.и.о. доц. Ташкентского государственного технического университета имени
Ислама Каримова*

E-mail: mamasaliyevamuqaddas@gmail.com

Телефон: [+99894 659-20-67](tel:+998946592067)

Мирзаабдуллаев Саидахмад Нусратилло ўгли

*студент 2-го курса Ташкентского государственного технического
университета имени Ислама Каримова (телефон +99894 624-61-52)*

Аннотация. В данной статье приводится информация по состоянию своевременного технического обслуживания автомобильного транспорта в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: автомобиль, техническое обслуживание, топливо, производство, энергосбережение.

АВТОМОБИЛГА ТЕХНИК ХИЗМАТ КЎРСАТИШ

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида автотранспорт воситаларининг ўз вақтида техник хизмат кўрсатилишининг ҳолати тўғрисида маълумот берилган.

Калим сўзлар: автомобил, техник хизмат кўрсатиш, ёқилги, ишлаб чиқариш, энергиятежамкорлик.

CAR MAINTENANCE

Annotation. This article provides information on the state of timely maintenance of road transport in the Republic of Uzbekistan.

Key words: car, maintenance, fuel, production, energy saving.

В данное время, когда Узбекистан является неотъемлемой составной частью международного сообщества и глобального финансово-экономического рынка, в целях модернизации народного хозяйства, технического и технологического перевооружения отраслей и производства продукции, отвечающие требованиям мировых стандартов, одной из актуальных задач является подготовка кадров - специалистов на основе новых требований и методов, обучение их современным знаниям.

Машиностроение является ведущей отраслью всей промышленности, ее «сердцевиной». Продукция предприятий машиностроения играет решающую роль в реализации достижений научно-технического прогресса во всех областях народного хозяйства.[1] Сложившаяся в республике Узбекистан количественная и качественная особенность автомобильного подвижного

состава требует решения комплекса научных проблем по экономическому и социальному обеспечению развития транспортного комплекса. Изменения, происходящие в настоящее время в макроэкономике, затрагивают все стороны жизни общества. Как известно экологическая безопасность транспортных средств является важнейшей частью промышленной экологии, которая рассматривает воздействие техники на окружающую среду, определяемое тепловым и виброакустическим влиянием на окружающую среду. Автомобильный транспорт относится к одной из наиболее энергоемких отраслей народного хозяйства. На его долю приходится 7,2% энергоресурсов страны или 24,6% жидкого топлива нефтяного происхождения, а в ближайшей перспективе относительное потребление нефтепродуктов на автомобильном транспорте еще более возрастет.

По состоянию на 1 января 2022 года общее количество легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, в Узбекистане составило 3 051 734 (+10,2% по сравнению с началом 2021 года), сообщил Государственный комитет по статистике. На 1000 жителей приходилось в среднем 87 авто. Более всего автомобилями обеспечены ташкентцы — в столице на 1000 человек приходилось 178 автомобилей. В целом за последние шесть лет число автомобилей физических лиц возросло в 1,5 раза: на 1 января 2021 года — 2 767 126 (+14,7% за год); на 1 января 2020 года — 2 410 421 (+6%); на 1 января 2019 года — 2 272 185 (+6,5%)

Под вредным воздействием автотранспортного комплекса (АТК) на окружающую среду понимается ее негативное изменение в результате попадания в атмосферный воздух, воду, почву токсичных компонентов отработавших газов (ОГ) продуктов изнашивания деталей, дорожного полотна, отходов производственно-эксплуатационной деятельности, образующихся при движении, в процессе погрузочно-разгрузочных работ, заправке, мойке, хранении, ТО и ремонте автомобилей.

Необходимо также учитывать техногенное воздействие на окружающую среду процесса создания автомобиля, который характеризуется объемами выброса вредных веществ, потреблением кислорода и энергозатрат для получения конструкционных и эксплуатационных материалов.[2]

Автомобиль, даже в исправном состоянии, является источником повышенной опасности, и управление им требует определённого уровня знаний и навыков. Периодическое техническое обслуживание автомобиля необходимо для обеспечения устойчивой работы всех его узлов и агрегатов, а также способствует увеличению срока его эксплуатации.

Управление технически исправным автомобилем не только снизит риск возникновения аварийных ситуаций, но и уберёжет водителя от штрафа или эвакуации машины сотрудниками дорожно-патрульной службы.

Даже новый автомобиль требует пристального внимания водителя - малейшая неисправность может спровоцировать аварию либо стать причиной возникновения более серьёзной проблемы, устранение которой отнимет много времени и финансовых средств. [3].

Приобретённая в автосалоне новая машина находится на гарантийном обслуживании у дилера, и в обязанности автовладельца входит посещение сервиса при определённом пробеге или через установленный производителем промежуток времени. Невыполнение этого условия влечёт за собой потерю гарантии, и в случае выявления заводских дефектов устранять их придётся за свой счёт, что часто выходит намного затратней, по сравнению с потраченными на техническое обслуживание средствами.

Владельцам старых авто, лишённых гарантии, также не стоит пренебрегать периодическим посещением СТО - своевременно выявленная неисправность в дальнейшем поможет избежать значительных затрат на ремонт. Невыполнение ремонтно-профилактических работ может стать причиной множества проблем.

Например, несвоевременная замена масла в двигателе приводит к выходу двигателя из строя. Со временем моторное масло теряет свои смазывающие свойства, в результате чего страдает цилиндро-поршневая группа. Компрессионные и маслосъёмные кольца по причине недостаточной смазки начинают стираться о стенки цилиндров, параллельно разрушая идеально ровное покрытие самих стенок. Это приводит к увеличенному расходу масла, появлению нагара на поршнях и клапанах, снижению тяги мотора, его нестабильной работе. Увеличенный расход может стать причиной недостаточного уровня масла в двигателе, что приведёт к заклиниванию поршней или обрыву шатуна [4].

В результате чего, двигатель не подлежит восстановлению, хотя затраты на своевременную замену моторного масла не составляют даже десятой части от стоимости нового мотора. Каждым производителем персонально устанавливается периодичность замены масла, обычно она составляет 8-10 тысяч километров пробега.

Современные автомобили имеют немало индикаторов, указывающих водителю на различные неисправности, включая низкий уровень омывающей жидкости, неработающую лампу в блок-фаре, износ колодок. Это помогает свести к минимуму ежедневное обслуживание авто - часто оно заключается в мытье или протирке стёкол и фар. Но всё же стоит пару раз в неделю уделить

достаточно внимания транспортному средству и самостоятельно проверить техническое состояние всех его систем [4].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мамасалиева М.И. Состояние и перспективы рационального использования и снижения потерь топлива и смазочных материалов республики Узбекистан. Москва. Сборка в машиностроении и приборостроении. Том 21 3(236) 2020 г стр 141-145
2. 2 Клейнер Б.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. -М.: Транспорт, 1986. - 289 с.
3. 3 Диагностика и техническое обслуживание машин / А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов и др. - М.: Проспект, 2008. - 440 с., ил.
4. 4 M. Kazopoulo, I. Kaysi, M. El Fadel. Transportation Research Part D: Transport and Environment. (2007) A stated-preference approach towards assessing a vehicle inspection and maintenance program с. 55-61.
5. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
6. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
7. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
8. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
9. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
10. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
11. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
12. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
13. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
14. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.